

IA para asistir la calificación jurídica de medidas cautelares

Una arquitectura replicable desde la ciencia de datos aplicada al derecho

Virginia Labbate

Maestría en Ciencia de Datos – Universidad Nacional Arturo Jauretche

virginia.labbate@gmail.com

RESUMEN

El presente trabajo aborda la tarea de extracción estructurada de información en documentos jurídicos semiestructurados. El problema se modela como una combinación de extracción de entidades y normalización de atributos jurídicos en textos con alta variabilidad léxica y estructural. El caso de estudio corresponde a oficios judiciales que ordenan medidas cautelares procesados en el Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires (RPBA), cuya identificación precisa de entidades (nombre, documento de identidad, tipo de medida, órgano judicial, vigencia, entre otras) resulta crítica en el proceso de anotación registral.

Se propone el diseño conceptual de una arquitectura basada en Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN), orientada a asistir la calificación registral preliminar de estos documentos. El sistema adopta un esquema *Human-in-the-Loop* (HITL), en el cual el modelo realiza la extracción automática y estructuración de información relevante, mientras que la validación final permanece bajo control humano.

La arquitectura contempla la evaluación de estrategias de adaptación supervisada sobre corpus jurídico anotado, integración de reglas de validación estructural y generación de salidas explicables. El diseño se adecua a los

principios de uso responsable de inteligencia artificial establecidos por la Resolución 9/2025 de la Provincia de Buenos Aires.

La propuesta establece una base replicable para la aplicación de modelos de PLN en funciones documentales jurídicas dentro de entornos regulados.

Palabras clave: Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN), Medidas Cautelares, Calificación registral, Human-in-the-Loop, Derecho Registral, Inteligencia Artificial Responsable, Reconocimiento de Entidades Nombradas (NER)

CONTEXTO

Esta línea de investigación se desarrolla en el marco de la Maestría en Ciencia de Datos de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y cuenta con la colaboración del Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires (RPBA). El proyecto se centra en la aplicación de técnicas de ciencia de datos en el ámbito registral, contando con el apoyo institucional para el acceso a corpus de documentos judiciales y la validación por parte de expertos en la materia.

1. INTRODUCCIÓN

La calificación registral de medidas cautelares constituye una función jurídicamente sensible dentro de los Registros de la Propiedad, ya que produce efectos directos sobre la situación dominial de bienes y personas. Los oficios judiciales que ordenan estas medidas son documentos jurídicos semiestructurados cuya correcta anotación impacta en la seguridad jurídica y en la publicidad registral.

Desde el punto de vista documental, estos oficios presentan una alta variabilidad léxica y estructural. Si bien existen modelos aprobados, su falta de uso uniforme por parte de los órganos judiciales deriva en una ausencia de estructura digital formalizada en la práctica. El contenido consiste predominantemente en texto jurídico redactado en lenguaje natural, donde la información crítica —identificación de sujetos, tipo de medida, órgano judicial, alcance y vigencia— se encuentra distribuida sin un esquema constante. Esta situación obliga a un proceso de calificación preliminar basado en la lectura integral y la verificación manual de requisitos; una tarea que, al quedar sujeta al criterio técnico del inscriptor, no solo incrementa la carga operativa, sino que puede generar heterogeneidad en la identificación y estructuración de los datos relevantes necesarios para la anotación registral.

Desde la perspectiva de la ciencia de datos, el problema puede formalizarse como una tarea de extracción estructurada de información en textos jurídicos semiestructurados, combinando reconocimiento de entidades, normalización de atributos y validación de coherencia estructural. Sin embargo, debido a la naturaleza regulada de la función calificadora, cualquier sistema automatizado debe diseñarse bajo restricciones explícitas de supervisión humana y trazabilidad, en línea

con los principios de uso responsable de inteligencia artificial establecidos por la Resolución 9/2025 de la Provincia de Buenos Aires [1], y con recomendaciones internacionales en la materia [2].

En este contexto, el proyecto se sitúa en la intersección entre Procesamiento de Lenguaje Natural aplicado al dominio jurídico y marcos regulatorios específicos, proponiendo una arquitectura de asistencia que estructure preliminarmente la información sin sustituir la decisión jurídica.

El Procesamiento de Lenguaje Natural ha evolucionado significativamente en los últimos años mediante el desarrollo de modelos basados en arquitecturas transformadoras y aprendizaje profundo [3]. Estos modelos permiten abordar tareas como reconocimiento de entidades y estructuración de información en textos no estructurados.

En el ámbito jurídico, diversas investigaciones han explorado la clasificación automática de textos legales y la predicción de decisiones judiciales [4], [5]. No obstante, la aplicación de estas técnicas en funciones operativas del ámbito registral requiere adaptaciones específicas al contexto regulatorio. El presente trabajo adopta una perspectiva diferente: en lugar de automatizar la calificación jurídica, propone asistir la mediante la generación de salidas estructuradas que faciliten la revisión del operador experto (Inscriptor). Se trata de un enfoque de ciencia de datos aplicada al derecho, donde el modelo actúa como herramienta de apoyo dentro de un esquema de supervisión humana obligatoria.

El objetivo general es diseñar una arquitectura conceptual de asistencia basada en modelos de IA y PLN que permita apoyar la calificación jurídica de medidas cautelares,

reduciendo carga operativa y mejorando la consistencia documental, sin desplazar la responsabilidad decisoria del inscriptor.

Como objetivos específicos se plantean:

- Identificar las variables jurídicas relevantes en medidas cautelares susceptibles de extracción automatizada (nombre, DNI, tipo de medida, órgano judicial, fecha y alcance).
- Definir un esquema de salida estructurada alineado con los requerimientos de la anotación registral.
- Proponer una arquitectura *human-in-the-loop* que integre el modelo en el flujo institucional.
- Incorporar validaciones estructurales básicas sobre los datos extraídos.
- Evaluar la escalabilidad del enfoque hacia otros procesos documentales jurídicos.

2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

La propuesta integra distintas líneas de investigación:

2.1 Extracción de entidades jurídicas

Se propone utilizar un modelo de lenguaje preentrenado en español [6]. Para ello, se aplicarán técnicas de Reconocimiento de Entidades Nombradas (NER) mediante modelos adaptados al dominio jurídico [4], evaluando su desempeño tras un proceso de entrenamiento supervisado (*fine-tuning*) sobre un corpus anotado de oficios judiciales. El objetivo es identificar con alta precisión entidades relevantes tales como sujetos, tipo

de medida, órgano judicial interviniente, fechas y alcances específicos.

2.2 Validación estructural básica

La salida del modelo será complementada con validaciones simples orientadas a mejorar la consistencia de los datos extraídos. Por ejemplo: Verificación de formato de DNI, Normalización de categorías de medidas, Control de campos obligatorios.

Estas validaciones no reemplazan el modelo estadístico, sino que actúan como capa de consistencia estructural.

2.3 Arquitectura *Human-in-the-Loop*

Diseño de un esquema donde el sistema:

- Recepción del documento digital.
- Preprocesamiento y aplicación del modelo.
- Generación de representación estructurada.
- Presentación de los campos detectados para validación del inscriptor.
- Corrección manual previa a la decisión final.

2.4 Integración normativa y ética

El diseño se alinea con principios de uso responsable de IA en el sector público [1], en consonancia con marcos internacionales sobre inteligencia artificial responsable [2], priorizando:

- Control profesional sobre el resultado.
- Trazabilidad del proceso.
- Finalidad específica y delimitada.
- Transparencia en la función del sistema.

2.5 Escalabilidad

Aunque centrado en medidas cautelares, el enfoque puede replicarse en otros procesos que impliquen lectura, clasificación y estructuración de documentos jurídicos o administrativos.

3. RESULTADOS ESPERADOS

Dado el carácter preliminar del proyecto, se plantean como metas de evaluación:

- Medición de precisión en la identificación de entidades relevantes.
- Análisis comparativo del tiempo de estructuración manual versus asistida.
- Evaluación cualitativa por parte de usuarios expertos.

Se espera:

- Reducción de la carga de lectura preliminar por parte del inscriptor.
- Mayor homogeneidad en la identificación de variables críticas.
- Generación de datos estructurados reutilizables.
- Identificación de desafíos asociados a la variabilidad lingüística del dominio.

La asistencia inteligente en procesos jurídicos representa un campo emergente donde la ciencia de datos puede aportar mejoras operativas sin comprometer la responsabilidad institucional. El diseño de arquitecturas *human-in-the-loop* permite compatibilizar eficiencia tecnológica con exigencias normativas.

El caso de las medidas cautelares ofrece un escenario adecuado para explorar esta convergencia, dado su impacto jurídico y su complejidad documental. La propuesta presentada busca sentar bases conceptuales para desarrollos futuros que fortalezcan la

calidad y consistencia de procesos de calificación jurídica en entornos regulados.

4. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

El proyecto se desarrolla en el marco de la Maestría en Ciencia de Datos de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

Integra formación interdisciplinaria en derecho registral, procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático supervisado, aplicados a problemas concretos del sector público.

Asimismo, contribuye al desarrollo de capacidades en innovación pública basada en datos, promoviendo la incorporación responsable de inteligencia artificial en procesos administrativos regulados y fortaleciendo perfiles profesionales híbridos orientados a la transformación digital del Estado.

5. BIBLIOGRAFÍA

- [1] Provincia de Buenos Aires, "Resolución N° 9/2025: Reglas para el desarrollo, implementación y uso responsable de IA para la Administración Pública", Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, 2025. [En línea]. Disponible: <https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2025/9/549972>
- [2] OECD, "Recommendation of the Council on Artificial Intelligence", OECD Legal Instruments, OECD/LEGAL/0449, 2024. [En línea]. Disponible: <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/oecd-legal-0449>
- [3] J. Devlin, M. W. Chang, K. Lee y K. Toutanova, "BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding," en Proceedings of

- NAACL-HLT 2019, pp. 4171–4186, 2019. doi: 10.18653/v1/N19-1423. [En línea] Disponible en: <https://aclanthology.org/N19-1423>
- [4] I. Chalkidis, M. Fergadiotis, P. Malakasiotis, N. Aletras e I. Androutsopoulos, “LEGAL-BERT: The Muppets straight out of Law School,” en Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020, pp. 2898–2904, 2020. doi: 10.18653/v1/2020.findings-emnlp.261. [En línea] Disponible en: <https://aclanthology.org/2020.findings-emnlp.261>
- [5] I. Chalkidis et al., “LexGLUE: A Benchmark Dataset for Legal Language Understanding in English,” en Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2022), pp. 4310–4330, 2022. doi: 10.18653/v1/2022.acl-long.297. [En línea] Disponible en: <https://aclanthology.org/2022.acl-long.297>
- [6] J. Cañete, G. Chaperon, R. Fuentes, J.-H. Ho, H. Kang y J. Pérez, “Spanish Pre-trained BERT Model and Evaluation Data,” arXiv preprint, arXiv:2308.02976, 2023. doi: 10.48550/arXiv.2308.02976. [En línea] Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2308.02976>